

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A.Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M.Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T.Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh.Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M.Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S.Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

Ayniqsa ijod maktabi o'qituvchilari uchun har tomonlama mukammal bo'la olish talab etiladi. Har qanday yangi innovatsion texnologiyalardan foydalana olishi, yoki o'z ustida doimiy ravishda ishlashi, izlanishlar olib borishi aynan, ijod maktabi o'quvchilarining ilmiy tafakkuri, mantiqiy fikrlay olishi, yangiliklar yarata olishi uchun bevosita xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, jamiyatimizning intellektual salohiyatini yuksaltirishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Radjabov A. Ilmiy tadqiqot asoslari. –Toshkent: Tafakkur-Bo'stoni. 2012. 71-b.
2. Asilova G.A. Ilmiy tadqiqot faoliyati asoslari. Uslubiy qo'llanma. –Toshkent. 2020. 22-b.
3. Tursunov H. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi. –Toshkent “O'qituvchi”, 2015. 78-b.
4. Karimov S. Tadqiqot metodlari va ularning qo'llanilishi. –Toshkent: “Fan”, 2016. 112-b.
5. Usmonova U. Pedagogik innovatsiyalar va tadqiqotlar. –Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2019. 84-b.
6. Abdullayev R. “Ilmiy tadqiqot usullari”. Buxoro – “BuxDU nashriyoti”, 2017
7. Ismoilov D. Tadqiqot metodologiyasi va amaliyoti. –Toshkent: “Universitet”, 2014. 91-b.

UO'K: 303

ANALITIK TAFAKKUR ASOSIDA TALABALARNING KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI

<https://zenodo.org/records/15336737>

Nosirova Zahroxon Latibjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada zamonaviy talabalarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va uni rivojlantirishda analitik tafakkurning o'rni haqida so'z yuritadi. Ushbu maqolada kitobxonlik madaniyatining ahamiyati, uning o'quv jarayonidagi roli va talabalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj alohida ta'kidlanadi. Analitik tafakkur metodlarining kitobxonlik madaniyatini shakllantirishdagi o'rni, talabalarda chuqur o'qish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning amaliy usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimidagi mavjud muammolar, talabalar o'rtasida kitobxonlik madaniyatining past darajasi va bu holatni yaxshilash yo'llari muhokama qilinadi. Maqola kitobxonlik madaniyatini o'stirish uchun pedagogik yondashuvlarni va metodlarni ilgari surib, ta'lim muassasalarida kitobga bo'lgan qiziqishni oshirish zarurligini ta'kidlaydi.*

Kalit so'zlar: *analitik tafakkur, kitobxonlik, kitobxonlik madaniyati, tahlil qilish, savodxonlik.*

Аннотация. *В статье рассматривается тема «Современное состояние развития культуры чтения студентов на основе аналитического мышления» и рассматривается роль аналитического мышления в формировании и развитии культуры чтения современных студентов. В статье подчеркивается важность культуры чтения, ее роль в процессе обучения, а также необходимость развития самостоятельного мышления и аналитических навыков у учащихся. В статье рассматривается роль методов аналитического мышления в формировании культуры чтения, а также практические методы развития учащихся навыков глубокого чтения и критического мышления. В статье также рассматриваются актуальные проблемы современной системы образования, низкий уровень культуры чтения среди учащихся и пути улучшения этой ситуации. В статье подчеркивается необходимость повышения интереса к книге в образовательных учреждениях путем пропаганды педагогических подходов и методов воспитания культуры чтения.*

Ключевые слова: *аналитическое мышление, чтение, культура чтения, анализ, грамотность.*

Abstract. *The article is on the topic “The current state of development of students' reading culture based on analytical thinking” and discusses the role of analytical thinking in the formation and development of reading culture of modern students. This article emphasizes the importance of reading culture, its role in the educational process and the need to develop independent thinking and analytical*

skills in students. The article considers the role of analytical thinking methods in the formation of reading culture, practical methods for developing deep reading and critical thinking in students. It also discusses the existing problems in the modern education system, the low level of reading culture among students and ways to improve this situation. The article emphasizes the need to promote pedagogical approaches and methods to cultivate a reading culture and increase interest in books in educational institutions.

Keywords: *analytical thinking, reading, reading culture, analysis, literacy.*

Globalashuv sharoitida pedagogik jarayonlarda talabalarning kitobxonlik darajasini oshirish orqali analitik tafakkurni rivojlantirishni muntazam va izchil davom ettirish hozirgi ta'lim tizimidagi o'rini juda muhim. Zero har bir davrda jamiyatning taraqqiyoti uning savodi, kitobxonlik madaniyati, darajasiga bevosita bog'liq bo'lgan.

Kitobxonlik madaniyati yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish, ularning tanqidiy va analitik tafakkurini shakllantirishda muhim omillardan biridir. Bugungi globalashuv davrida axborot oqimi juda kuchli bo'lib, talabalar ma'lumotlarni to'g'ri anglab, ularni tahlil qilish ko'nikmasiga ega bo'lishlari lozim. Shu bois, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda analitik tafakkurni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Analitik tafakkur – bu mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish, ularning mantiqiy bog'liqligini anglash, asosiy g'oyani ajratib olish va xulosa chiqarish qobiliyatidir [1]. Ushbu tafakkur turi insonning nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy hayotda ham muvaffaqiyat qozonishida muhim o'rin tutadi.

Kitobxonlik va savodning rivojlanishi bir necha tarixiy bosqichlar va davrlar davomida rivojlangan bo'lib, ularning har biri yozuv tizimlari, ta'lim amaliyotlari va madaniy siljishlardagi sezilarli yutuqlar bilan ajralib turadi. Mana bu bosqichlarning umumiy ko'rinishi [2].

Kitobxonlik va savodning rivojlanishi bir necha tarixiy bosqichlar va davrlar

1-jadval.

№	Bosqich	Davr	Asosiy voqealar va jarayonlar
1.	Boshlang'ich savod	Qadimgi davr	Yozuvning paydo bo'lishi (miloddan avvalgi 3500-yillar). Savodli odamlar faqat elita va ruhoniylar orasida.
2.	Qadimgi Yaqin Sharq	Mil. avv. 3500-300	Qadimgi Mesopotamiya, Misr, Yunoniston va Rimda yozuv va kitoblar tarqalishi. Papirus va pergamentlardan foydalanish.
3.	O'rta asrlar	5-15-asrlar	Kitoblarning qo'lda ko'paytirilishi (monastirlar va skriptoriylar). Lotin tilida kitoblar yozilishi.
4.	Uyg'onish davri	14-16-asrlar	Bosmaxona ixtiro qilinishi (Johan Gutenberg, 1440-yillar). Kitoblarning keng ommaga tarqalishi.
5.	Ilk zamonaviy davr	17-18-asrlar	Milliy tillarda kitoblar va o'quv materiallarining paydo bo'lishi. Savodxonlik darajasi ortishi.
6.	Sanoat inqilobi	19-asr	Ta'lim tizimlarining rivojlanishi, kitoblar nashri arzonlashishi. Savodxonlikning keng tarqalishi.
7.	Zamonaviy davr	20-21-asrlar	Raqamli texnologiyalar (kompyuterlar, internet) paydo bo'lishi. Elektron kitoblar va onlayn ta'lim.

Jadval ilmiy manbalar asosida muallif tomonidan tuzildi.

Har bir davrda o'ziga xos omillar savodxonlikning tarqalishiga va kitoblar bilan tanishish imkoniyatlariga ta'sir ko'rsatgan.

1. Tarixdan oldingi va ilk yozuv tizimlari (taxminan miloddan avvalgi 3400 - 2000 yillar). Dastlabki odamlar rasmiy yozuv tizimlarining rivojlanishidan oldin g'oyalarni etkazish uchun

ramzlar va g'or rasmlaridan foydalanganlar. Mix xat yozuvi (miloddan avvalgi 3400-yillar): Mesopotamiyada shumerlar tomonidan ishlab chiqilgan eng qadimgi yozuv tizimlaridan biri loy lavhalarda xanjar shaklidagi belgilardan foydalangan. Misr ierogliflari (miloddan avvalgi 3200-yillar): diniy matnlar va ma'muriy maqsadlarda qo'llaniladigan murakkab tasviriy belgilar tizimi.

2. Klassik antik davr (taxminan miloddan avvalgi 2000 - miloddan avvalgi 500 yillar). Alifbo tizimlarishakllanish davri, Finikiya alifbosi (taxminan miloddan avvalgi 1050-yil) yunon va lotin alifbolarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatib, savodxonlikni osonlashtirdi. Yunon va Rim hissalarini: maktablarning tashkil etilishi va adabiyot, falsafa va boshqaruvda alifbo yozuvining qo'llanilishi tufayli savodxonlik yanada keng tarqaldi.

3. O'rta asrlar davri (milodiy 500 - 1500 yillar). Qo'lyozma madaniyati, cherkov-ibodatxonalar va skriptoriyalar savodxonlik markazlari bo'lib, u yerda rohiblar diniy matnlarni qo'lda ko'chirar edilar. Ommaviy tillarning yuksalishi: Adabiyot va rasmiy hujjatlarda lotin tilidan sekin-asta mahalliy tilga o'tish, savodxonlikni aholi uchun yanada qulayroq qilish davri.

4. Uyg'onish va islohot XIV-XVII asrlar. Bosmaxona (taxminan 1440-yil): Iogannes Gutenberg ixtirosi kitoblar ishlab chiqarishda inqilob qildi, harajatlarni keskin qisqartirdi va yozma materiallarni kengroq foydalanishga imkon berdi. Ta'limdagi islohotlari, Erazm kabi gumanist o'qituvchilar savodxonlikning barcha uchun muhimligini ta'kidlab, ko'proq maktab va universitetlarning tashkil etilishiga olib keldi.

5. Ma'rifat va sanoat inqilobi XVIII-XIX asrlar. Ommaviy savodxonlik harakati: savodxonlikka shaxsiy va jamiyat taraqqiyoti vositasi sifatida e'tiqodga asoslangan xalq ta'limi tizimlari paydo bo'la boshladi. Texnologik yutuqlar: takomillashtirilgan matbaa texnikasi va arzon gazeta va kitoblarni ishlab chiqarish savodxonlik darajasini oshirishga yordam berdi.

6. XX asr. Umumjahon ta'limi, ko'pgina mamlakatlarda majburiy ta'lim qonunlari joriy etildi, bu esa butun dunyo bo'ylab savodxonlik darajasini sezilarli darajada oshirdi. Ta'lim nazariyalari: savodxonlik va o'rganishning turli jihatlarini ta'kidlagan turli xil ta'lim nazariyalarini (masalan, Montessori, Dyui) ishlab chiqish. Texnologik integratsiya: radio, televizor va oxir-oqibat kompyuterlarning paydo bo'lishi savodxonlik ta'limiga ta'sir qila boshladi.

7. XXI asr. Raqamli savodxonlik: Internet va raqamli ommaviy axborot vositalarining yuksalishi savodxonlikni o'zgartirdi, ta'rifni raqamli savodxonlik ko'nikmalarini qamrab olgan holda kengaytirdi [3]. Global savodxonlik tashabbuslari: YuNESKO kabi xalqaro tashkilotlar savodsizlik darajasini pasaytirishga qaratilgan global kampaniya va dasturlar orqali savodxonlikni oshirishda davom etmoqda. Ta'lim texnologiyasidagi yutuqlar individual savodxonlik ehtiyojlari va o'rganish uslublarini qondirish uchun ko'proq moslashtirilgan va moslashtirilgan o'rganish tajribasini ta'minladi.

Ushbu davrlarning har biri kengroq ijtimoiy, texnologik va madaniy o'zgarishlarni aks ettiruvchi kitobxonlik madaniyati rivojlanishidagi muhim bosqichlarni ifodalaydi. Ilk ramziy muloqotdan hozirgi raqamli davrgacha bo'lgan evolyutsiya kitobxonlik va savodxonlikning dinamik va doimiy o'zgaruvchan tabiatini ta'kidlaydi.

O'rinli tarzda quyida oxirgi yillarda olingan ma'lumotlar asosida kitobxonlik bo'yicha eng yuqori o'rinlarda turadigan 10 mamlakatning umumiy ro'yxatini ko'rib chiqsak: Hindiston, Tailand, Xitoy, Filippin, Misr, Chexiya, Rossiya, Shvetsiya, Fransiya, Vengriya [4].

2024-yil holatiga ko'ra kitob o'qish odatlari va savodxonlik darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlar o'qish uchun sarflangan vaqt va yiliga o'qilgan o'rtacha kitoblar sonining

kombinatsiyasini ko'rsatadi. O'qish vaqti bo'yicha eng yaxshi 10 mamlakat ichida: Hindiston - haftasiga 10 soat 42 daqiqa. Tailand - haftasiga 9 soat 24 daqiqa. Xitoy - haftasiga 8 soat. Filippin - haftasiga 7 soat 36 daqiqa. Misr - haftasiga 7 soat 30 daqiqa.

Bu mamlakatlar kitobxonlikda faol, bu esa ushbu faoliyatga berilgan yuksak madaniy qadriyatni aks ettirdi. Savodxonlik darajasi bo'yicha yetakchi davlatlar: O'zbekiston Finlyandiya, Norvegiya, Lyuksemburg va boshqa mamlakatlar qatorida savodxonlik darajasi 100% bo'lgan dunyodagi yetakchi davlatlar qatoriga kiradi. Bu mamlakatning faol ta'lim siyosati va muvaffaqiyatli savodxonlik dasturlarini aks ettiradi. Biroq, umumiy kitob o'qish va kitob xarid qilish odatlari bo'yicha O'zbekiston hozirda dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kirmaydi, ular orasida odatda AQSh, Xitoy va Germaniya va Buyuk Britaniya kabi Yevropa davlatlari mavjud. O'zbekistonning kitob o'qish bo'yicha reytingi jahon miqyosidagi so'rovlarda alohida ajralib turmaydi, biroq uning yuqori savodxonlik darajasi kelajakda o'qish odatlarining o'sishi uchun mustahkam poydevor ekanligini ko'rsatadi [5].

Keyingi 10 yillikda kitobxonlik bo'yicha eng yuqori o'rinlarni egallashi mumkin bo'lgan mamlakatlar prognozi texnologiya, ta'lim islohotlari, madaniy o'zgarishlar, va raqamli kitob platformalarining rivojlanishi kabi omillarga bog'liq:

1. Xitoyda raqamli kitob platformalari keng tarqalgan va hukumat kitobxonlikni rag'batlantiruvchi dasturlarni qo'llab-quvvatlaydi. Texnologik infratuzilma va internetga kirish imkoniyatlari kengaygani uchun kitobxonlar soni ko'payishi kutilmoqda.

2. Indoneziya. Bu davlatda savodxonlik va ta'lim sohasida katta yutuqlar kutilyapti. Raqamli texnologiyalar va arzon internet kirish imkoniyatlari orqali kitoblar kengroq tarqalishi mumkin.

3. Braziliyada kitobxonlik madaniyati mustahkamlanmoqda. Ta'lim va kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha davlat dasturlari bu jarayonni tezlashtirishi mumkin.

4. Nigeriya. Afrikaning eng ko'p aholisi bo'lgan davlat sifatida Nigeriyada ta'lim va kitobxonlik madaniyati rivojlanishi uchun katta potensial mavjud. Ta'lim va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha dasturlar kitobxonlikni oshirishi mumkin.

5. Hindiston allaqachon kitobxonlik bo'yicha yuqori o'rinlarda turadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va arzon internet kitoblarga kirish imkoniyatini kengaytirishi sababli bu o'rinni saqlab qolishi mumkin.

6. Janubiy Koreya yuqori texnologik rivojlanish darajasi va ta'lim tizimining mustahkamligi tufayli kitobxonlik darajasi yuqori bo'lgan davlatlardan biri.

7. Turkiya ta'lim sohasidagi islohotlar va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha harakatlar bilan kitobxonlik bo'yicha yuqori o'rinlarni egallashi mumkin.

8. Arab dunyosida yetakchi bo'lgan Misr, kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari orqali keyingi 10 yillikda yuqori o'rinlarda bo'lishi kutilmoqda.

9. Rossiya kitoblar va ta'lim materiallarini nashr qilish bo'yicha kuchli tarixga ega va bu jarayon davom etmoqda. Kitobxonlik madaniyati mustahkamlanishi kutilmoqda.

10. Meksikada ta'lim va madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar bilan kitobxonlik darajasi oshishi mumkin [6].

Bu prognozlar kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosati, texnologik taraqqiyot va ta'limdagi o'zgarishlarga bog'liq bo'lib, keyingi 10 yillikda aynan shu mamlakatlar kitobxonlik bo'yicha eng yuqori o'rinlarni egallashi mumkin.

Yangilangan statistika ma'lumotlariga ko'ra, MDH (Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi) mamlakatlarini oladigan bo'lsak, kitob o'qish odatlari bo'yicha ham umume'tirof etilgan,

maxsus reyting mavjud emas. Biroq, bu yerda mavjud ma'lumotlar va tendentsiyalarga asoslangan ba'zi umumiy kuzatishlar va tafsilotlar mavjud:

Xususan Rossiya, Belarus, Ukraina, Belorussiya, Qozog'iston yuqori o'rinlarni egallaydi. Ushbu mamlakatlarda kuchli o'qish madaniyati, kitobxonlik bo'yicha global so'rovlarda yuqori o'rinlarni egallaydi, ko'pchilik odamlar muntazam kitob o'qishadi, savodxonlik darajasi va ta'lim va o'qishga kuchli madaniy urg'u bilan mashhur. Aholining katta qismi o'qish bilan shug'ullanadi, aholi o'rtasida kitobxonlikni rag'batlantirish bo'yicha turli tashabbuslar bilan kitobxonlik va savodxonlikni targ'ib qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuzatishimiz mumkin.

MDHning boshqa davlatlari (masalan, Armaniston, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Moldova, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston): Bu mamlakatlar o'qish odatlari va savodxonlik darajasida farqlanadi. Ba'zilar kuchli an'anaviy hikoya madaniyatiga ega, boshqalari esa turli dasturlar orqali savodxonlik va o'qish darajasini oshirish ustida ishlamoqda.

Aniq va dolzarb ma'lumot olish uchun ushbu mamlakatlarda o'qish odatlariga e'tibor qaratuvchi YUNESKO, mahalliy davlat idoralari yoki ta'lim muassasalari kabi tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan maxsus tadqiqotlar yoki so'rovlarga e'tibor qaratish foydali bo'ladi. Talabalar kitobxonlik darajasi hozirgi holatini aniqlashda quyidagi amallar algoritmini ko'rib chiqish foydali. Bu yerda asosiy maqsadi - talabalar orasida kitobxonlik va analitik tafakkur o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatishdir.

Talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda analitik tafakkur muhim o'rin tutadi. Faqatgina o'qish emas, balki o'qilgan ma'lumotni anglash, tahlil qilish, taqqoslash va xulosa chiqarish orqali talabalar chuqur bilim va keng dunyoqarashga ega bo'ladilar. Shu sababli, ta'lim tizimida analitik tafakkurni shakllantirishga yo'naltirilgan o'qish madaniyatini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi lozim.

Shunday ekan, mamlakatimizda talabalar orasidagi hozirgi kitobxonlik darajasini aniqlash uchun statistik ma'lumotlar va so'rovnomalardan foydalanish ishonchli va isbotlangan prognoz turi hisoblanadi. Bu ma'lumotlar o'quv yurtlarida o'tkazilgan tadqiqotlar yoki milliy statistikaga asoslangan bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga talabalar orasida hozirgi analitik tafakkur ko'nikmalarining darajasini baholash uchun o'quv jarayonlarida qaysi usullar qo'llanayotganini va bu usullar qanchalik samarali ekanligini aniqlash;

mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, maqolalar va tadqiqotlar tahlilini o'tkazish, bunda boshqa tadqiqotchilar tomonidan aniqlangan asosiy natijalar va xulosalar bilan tanishish, ularning ishlarini tahlil qilib, hozirgi holat haqida umumiy tasavvur hosil qilish;

kitobxonlik darajasi va analitik tafakkur rivoji o'rtasidagi bog'liqlikni isbotlovchi asarlarni ko'rib chiqish;

talabalar va o'qituvchilar bilan so'rovnoma, intervyular o'tkazish orqali ularning kitobxonlik odatlari va analitik tafakkur ko'nikmalari haqida aniq ma'lumotlar to'plash;

olingan ma'lumotlarni statistik tahlil orqali umumlashtirib, hozirgi holatni aniq tasvirlashga harakat qilish;

talabalar orasida kitobxonlik darajasini oshirish va analitik tafakkur rivojlanishini yuksaltirishda boshqa ta'lim muassasalari yoki mamlakatlarda qanday yondashuvlar qo'llanilganini o'rganing va ularni tahlil qilish, bu holatni o'rganilayotgan holat bilan qiyoslab, o'xshashlik va farqlarni aniqlash;

tahlil va tadqiqot natijalari asosida umumiy xulosalarni shakllantirish; Talabalarda tahliliy fikrlash qobiliyatining shakllanishi va kitobxonlik madaniyati o'rtasidagi bog'liqlikni

aniqlash uchun olingan natijalar asosida kitobxonlik darajasini oshirish hamda tahliliy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega [7].

Talabalar kitobxonlik madaniyatini hozirgi holatini aniqlash maqsadida quyidagi tahlil elementlarini tavsiya etish mumkin.

I. Statistik ma'lumotlarni jamlash va ularning tahlili, kitobxonlik darajasini o'lchash uchun universitetlar va ta'lim muassasalarida o'tkazilgan so'rovnomalar, statistik ma'lumotlar va ilmiy tadqiqotlar natijalaridan foydalanish mumkin.

II. Kitobxonlik trendlari ko'rib chiqish, yoshlar orasida kitob o'qishga bo'lgan qiziqishning o'sishi yoki kamayishi, zamonaviy texnologiyalar va elektron kitoblarning ta'siri, o'quv materiallarining ommabopligi va sifati kabi faktorlarni ko'rib chiqish kerak.

III. Analitik tafakkurning rivojlanishi hozirgi holati, talabalarining analitik tafakkur ko'nikmalari, talabalarining hozirgi analitik tafakkur darajasi, bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun mavjud ta'lim resurslari va o'quv dasturlarining samaradorligini tahlil qilish.

IV. Tashkiliy faoliyatlar, universitetlar va ta'lim muassasalarida analitik tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar, seminarlar, va boshqa o'quv amaliyotlarining mavjudligi.

V. Talabalar analitik tafakkurning rivojlanishidagi mavjud muammolar va to'siqlarni aniqlash, motivatsiya yetishmasligi, talabalar orasida kitob o'qishga bo'lgan motivatsiyaning pastligi, va bu holatning analitik tafakkur rivojlanishiga salbiy ta'siri.

VI. O'quv adabiyot va axborot resurslarining yetishmasligi: kafolatli o'quv materiallarining kamligi yoki kitoblarning qimmatligi, va bu holatning kitobxonlik darajasiga ta'siri, talabalar va o'qituvchilar fikr-mulohazalari

VII. So'rovnomalar va intervyular: Talabalar va o'qituvchilardan olingan fikrlar, ularning kitob o'qishga bo'lgan yondashuvi, o'quv jarayonida analitik tafakkurga bo'lgan talablar va kutilgan natijalar haqida ma'lumot berishi mumkin.

VIII. Qiyosiy tahlillarni amalga oshirish, boshqa universitetlar va mamlakatlar tajribasi asosida kitobxonlik darajasini oshirish va analitik tafakkurni rivojlantirish bo'yicha boshqa mamlakatlar yoki universitetlar tajribasini o'rganish, muvaffaqiyatli amaliyotlarni qiyoslash va muvofiqlashtirish.

Ushbu holatni tahlil qilish uchun keng qamrovli ma'lumot to'plash va talabalarining kitobxonlik darajasi bilan analitik tafakkur rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniq ko'rsatadigan raqam va ma'lumotlar kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jacoba Knoetze, J., 2018. Influence of the availability of school libraries on the reading attitude and reading achievement of primary school learners in South Africa.
2. Želimir Dragić, "Role of fairy tales reception in development of critical thinking of primary school lower grade students," 2017.
3. Курносов Ю.В. Албука аналитики.– Москва, РУСАКИ, 2013.– 7 с.
4. Курносов Ю.В., Конотопов П. Ю. Аналитика (методология, технология и организация информационно-аналитической работы). – Москва, 2004. – 28 с.
5. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – Москва, Смысл, 2000. – 325 с.
6. Леонтьев Д.А. Тест смысловжизненных ориентации (СЖО) 2-е изд. – Москва, Смысл, 2000.–18 с.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – Москва, Смысл, 2007. – 304 с

